

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

IJTIMOIIY GUMANITAR FANLAR

Rasulov B.M., Ergasheva M.G'. O'zbekiston xotin-qizlar bo'limlarining tashkil etilish tarixi va ularning ilk sovet davridagi faoliyat natijalari	4
Yusupova S.N., Oripova.Sh.Q. Andijon viloyatida kam sonli millatlar nufuzining ortishi	7
Toshpo'latov Y. Korrupsiyaga qarshi kurashda yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishning ahamiyati	12
Abduraxmonov Sh.K. Aksiologik yondashuv asosida chaqiriqqacha harbiy ta'lim kursantlarida kasbiy madaniyatni rivojlantirish tizimli-funksional modeli	15
Turg'unboyeva D. O'zbekistonda aholi va xalqaro mehnat migratsiyasi	20

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Sirojiddinov B.A. Eksperimental poliploidiya uslubining ilmiy-tadqiqotlarda ahamiyati	24
Muxtarova L.A. Ekologik xavfsizlik madaniyatini fanlararo abscissial va ordinatal aloqadorlikda o'rganish omillari	27
Ахмедов Ш.Б. Обучение некоторых элементарных функций и их применения в экономике для студентов экономических направлений с использованием интеграционного метода	34
Maxsudov O.X. Matematikaning integral hisob usullarini tibbiyot sohasida qo'llanilishi	41
Sadikova A. Sog'lom turmush tarzining genetik omillari va ijtimoiy ahamiyati	44
Xudoyberdiyeva Sh.M. Aqliy operatsiyalarni matematik masalalar orqali shakllantirish	49
Muxsinboyev O.M., Abdurahmonova M.J. Biologiyani o'qitishda fanlararo bog'lanish hamda interfaol usullardan foydalanish metodlari	54

UO'K: 633.511:575.22.2

Eksperimental poliploidiya uslubining ilmiy-tadqiqotlarda ahamiyati<https://zenodo.org/records/12191975>**Sirojiddinov B.A.***Andijon davlat pedagogika instituti*

Annotatsiya. *Maqolada Eksperimental poliploidiya uslubining amaliy seleksiyada ahamiyati to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. G'o'za turlarining eksperimental poliploidiya uslublarini qo'llagan holda, qimmatli xo'jalik belgili va qishloq xo'jalik kasalliklariga (gommoz, fuzarioz, vilt), zararkunanda hashorotlarga chidamli yangi navlar yaratish, mavjud navlarni xo'jalik belgilarini takomillashtirish bo'yicha olib boriladigan izlanishlarda foydali belgilar donori (manba) sifatida qo'llanilishi natijasida seleksiyaning samaradorligini oshirishda ulkan xissa qo'shadi.*

Kalit so'zlar: *g'o'za, nav, eksperimental poliploidiya, gommoz, fuzarioz, kolxitsin.*

Аннотация. *В статье представлена информация о важности метода экспериментального полиплоидии в практическом отборе. Большой вклад в повышение эффективности селекции вносит применение методов экспериментального полиплоидии видов хлопчатника, создание новых сортов, устойчивых к ценным сельскохозяйственным признакам и сельскохозяйственным заболеваниям (гоммоз, фузариоз, vilt) насекомым-вредителям, использование существующих сортов в качестве доноров (источников) полезных признаков в исследованиях по совершенствованию хозяйственных признаков.*

Ключевые слова: *хлопчатник, сорт, экспериментальная полиплоидия, гоммоз, фузариоз, колхицин.*

Abstract. *The article presents information about the importance of the method of experimental polyploidy in practical selection. The application of methods of experimental polyploidy of cotton species, the creation of new varieties resistant to valuable agricultural traits and agricultural diseases (gommosis, fusarium, vilt) insect pests, the use of existing varieties as donors (sources) of useful traits in studies on the improvement of economic traits makes a great contribution to the efficiency of breeding.*

Keywords: *cotton, cultivar, experimental polyploidy, gommosis, fusarium, colchicine.*

Nazariy va amaliy seleksiya vazifalarini yechishda, g'o'za genofondini o'zida nodir belgilarni mujassamlantirgan, turli xil kasallikga va zararkunandalarga chidamli bo'lgan hamda har xil muxitga tez moslasha oladigan shakllar bilan boyitishda poliploidiya uslubi uslubining ahamiyati kattadir. Xususan, *Gossypium* L. turkumi turlarini genetik takomillashtirishda poliploidiya uslubi qimmatli ahamiyatga egadir. Yovvoyi g'o'za turlarining foydali belgilarini madaniy turlarga o'tkazish alohida kasb etadi [13].

Eksperimental poliploidiya tadqiqotlarida keng qo'llaniladigan kimyoviy kolxitsin ($C_{22}H_{25}O_6N$) moddasi Savrinjon (*Colchicum autumnale* L.) o'simligining urug'i va piyozchasidan olinadi hamda poliploidiya induksiyasida eng ko'p qo'llanadigan kimyoviy modda hisoblanadi. 1930 yillar oxirida A.F.Blakeslee va A.G.Avery [8] kolxitsin moddasi

hujayralarni poliploidiyaga olib keladigan shpindel tolasini shakllanishini cheklashini aniqladilar. Ushbu hujayralar ko'pincha diploid hujayralardan nisbatan kattaroq, to'qimalari qalin, o'simlik organlari yirik hajmga egadir. Shuningdek poliploidiya darajasi og'izcha hajmiga, og'izcha chastotasiga, changdon diametriga va o'simliklarning morfologik xususiyatlariga tasir etishi kuzatilgan [10-12]. Kolxitsin boshlang'ich anafazada hujayralarni qamalga olib, samarali karrali oshishiga olib keladi [7].

S.S.Kanash [5] bir-biridan uzoq shakllarni duragaylashdagi izlanishlari genetika va seleksiya tadqiqotlarining oldida turgan qator nazariy va amaliy savollarni yechishda katta ahamiyat kasb etgan. U *G.hirsutum* L. va *G.herbaceum* L. turlarini o'zaro duragaylab gommoz (*Xanthomonas malvacearum* Dows.) kasalligiga chidamli, *G.barbadense* L. va *G.arboreum* L. turlarini duragaylash asosida olingan duragayni S-3802 navi bilan qayta duragaylash orqali esa fuzarioz (*Fuzarium oxysporum f.vasinfectum* S.H.) kasalligiga chidamli hamda tolasining ipakliligi, mayinligi va pishiqligi buyicha *G.arboreum* L. turiga yaqin formalar yaratgan.

F.M.Mauyer [6] (*G.barbadense* L. x *G.thurberi* Tod.) x *G.arboreum* L. turlarini o'zaro duragaylab, (AD)₂, D₁ va A₂ genomlarni o'z ichiga olgan, natijada ota-ona turlarining qimmatli belgi va xususiyatlarini o'zida mujassamlashtirgan duragay olishga erishgan.

M.S.Brown, M.Y.Menzel [9] *G.arboreum* L. x *G.thurberi* 2(A₂D₁) duragayining F₁-bo'g'iniga kolxitsin ta'sir qildirib, tabiiy tetraploid turlardan *G.hirsutum* L. bilan duragaylash ishlarini olib borgan keyin bekkross duragaylash natijasida madaniy navlarga nisbatan tola pishiqligi yuqori xususiyatga ega bo'lgan tizmalar olishgan.

L.L.Phillips, M.A.Strickland [14] *G.hirsutum* L. x *G.longicalyx* geksaploid duragayida meyozi jarayonini o'rganishlari natijasida, *Gossypium* L. turkumiga kiruvchi *G.longicalyx* turining genom tarkibi alohida sito- tipga egaligi aniqlangan va bu yangi tipni F genom: *G.longicalyx* turining genom formulasini F₁ qilib belgilab, *Stocksiana* seksiyasidan yangi *Longicalyxiana* seksiyasiga o'tkazishgan.

X.Babamuratov [4] 2n = 52 xromosomal uchta turdan iborat, (*G.hirsutum* L. x *G.herbaceum* L.) x *G.harknessii* murakkab duragayida poya rangining, gultoj barg asosida qizg'ish dog'ning hamda xalq xujaligi uchun nodir hisoblangan belgilarning keyingi bug'inlarda irsiylanishini o'rganib, bu murakkab duragay bir-biridan uzoq formalarni duragaylashda olinganligi hamda tabiiy tetraploid turlar bilan oson duragaylanuvchanlik xususiyatlarini o'zida mujassamlantirganligi uchun uni genetika va seleksiya izlanishlarida boshlang'ich manba sifatida foydalanish maqsadga muvofiqligini alohida ta'kidlab o'tgan. Bundan tashqari, duragayning keyingi bug'inlarida poya va barglardagi qizg'ish ranglarning dominant holda monofaktorial tarzda irsiylanishini hamda turlararo duragaylashda turli genomli turlardan foydalanganligi natijasida turli genlarning ta'sirida yuzaga kelgan belgilarni keyingi bug'inlarda Mendel qonuniyatlariga mos ravishda irsiylanishini kuzatgan.

Yik Choi-Pheng, Birchfield Wray [16] tomonidan *Malvaceae* oilasiga kiruvchi g'o'za turlari nav namunalarining nematoda bilan kasallanishga chidamliligi belgisi bo'yicha *G.hirsutum* L. turidan 111 ta, *G.herbaceum* L. turidan 7 ta, *G.arboreum* L. turidan 14 ta, *G.barbadense* L. turidan 6 ta nav hamda 33 ta yovvoyi tur, nazorat sifatida DPL 16 navi ekib o'rganilgan. Kasallanmagan genotiplar aniqlanmagan, chidamliligi yuqori namunala 1-10%, chidamlilari 11-25% ni tashkil etgan. Tajriba natijasiga ko'ra, *G.longicalyx* L. turi *Sida rhombifolia* kasalligiga chidamli bo'lib, *G.barbadense* L. (Texas 110), *G.stoksii* L., *G.somalense* L. turlari yuqori chidamlilikka ega ekanligi aniqlangan.

L.G.Arutyunova, M.Po'latov, X.Babamuratov, A.Egamberdiyevlar [3] yangi dunyo yovvoyi diploid turlari *G.thurberi*, *G.raimondii*, *G.harknessii* larni eski dunyoning yovvoyi *G.anomalum* va madaniy diploid *G.arboreum* L. turlari bilan o'zaro duragaylash orqali qimmatli xo'jalik belgilarni o'zida mujassamlashtirgan duragaylar olishgan.

A.A.Abdullayev [1] *G.barbadense* L. turiga mansub Sakel navini yovvoyi Yangi dunyo g'o'zasi *G.trilobum* bilan chatishtirib olingan duragaylarida poliploidlash, ya'ni xromosomalar sonini ikki barobarga oshirish, qayta bekkrosslash natijasida tola pishiqligi ota-ona shakllariga nisbatan 25-30% yuqori bo'lgan navlarni yaratishga muvaffaq bo'linganligini va Belgiyadagi tropik o'simlikshunoslik markaziy regionida AD₁ (*G.hirsutum* L.), D₁ (*G.thurberi* Tod.) yoki D₅ (*G.raimondii*) larni *G.hirsutum* L. bilan qayta chatishtirish asosida zaharli alkaloid tugunchasiz (gossipolsiz) uch genomli duragaylar olinganligi ta'kidlangan.

L.G.Arutyunova, G.A.Tixonovskaya [2] tetraploid x diploid; tetraploid x geksaploid; geksaploid x diploid va geksaploid x geksaploid sxemasi asosida duragaylash natijasida olingan (AD x D₂₋₂; AD x D₅; AD x A₁ (AD) E₁ x D₂₋₂; AD x (AD)₁ E₁ va (AD)₁ C₁ x (AD)₁ B₁ genom formulalariga ega triploid, tetraploid va geksaploidli duragaylar) poligenomli duragaylarning xromosomalarini meyozi jarayonida kechadigan qonuniyat va tavsiflarini yoritib berishgan. Olingan natijalar asosida meyozi jarayonida kechadigan xromosomalar kon'yugatsiyasi asosan uzaro yaqin genomli turlarda, ya'ni A va D-genomli diploidli turlarning hamda *G.hirsutum* L. (AD)₁ genom turining A va D subgenomlarining gomologik xromosomalar orasida vujudga kelishini kuzatganlar. *G.sturtii* (C₁-genom), *G.anomalum* (B₁-genom) va *G.stocksii* (E₁-genom) turlarida xromosoma kon'yugatsiyasi o'zaro turlar o'rtasida ham, A va D genomli eski va yangi dunyo turlarida ham sodir bo'lmasligini o'rganganlar. Olingan natijalarga asoslanib, «tetraploid x geksaploid» va «geksaploid x geksaploid» duragaylarini genetika va seleksiya izlanishlarida foydalanish maqsadga muvofiqligini ta'kidlab o'tishgan. Shu bilan birga, *Gossypium* L. turkumidagi turlarning o'zaro yaqinlik darajalarini chuqur o'rgangan olimlar M.S.Brown, M.Y.Menzel tomonidan ilgari surilgan g'oyalarni to'la tasdiqlaydi [9].

J.M.Stewart [15] F₁ *G.hirsutum* x *G.australe* (2n = 3x = 39) duragay kombinatsiyasini kolxitsin bilan ishlov berilishi natijasida allogeksaploid (2n = 6x = 78) olinadi hamda qayta beksross duragaylash orqali *G.hirsutum* va *G.australe* turlarini foydali genlarni o'tkazishda ko'prik sifatida foydalanish mumkinligi ta'kidlangan.

Yuqorida keltirilgan adabiyotlar sharhi shuni ko'rsatadiki, g'o'za turlarining eksperimental poliploidiya uslublarini qo'llagan holda, qimmatli xo'jalik belgisi va qishloq xo'jalik kasalliklariga (*gommoz*, *fuzarioz*, *vilt*), zararkunanda hashorotlarga chidamli shakllar esa o'z navbatida yangi navlar yaratish, mavjud navlarni xo'jalik belgilarini takomillashtirish bo'yicha olib boriladigan izlanishlarda foydali belgilar donori (manba) sifatida qo'llanilishi natijasida seleksiyaning samaradorligini oshirishda ulkan xissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаев А.А. Значение генофонда хлопчатника // Вестник аграрной науки Узбекистана. - Ташкент, 2003. - № 2 (12) - С. 52-56.
2. Арутюнова Л.Г., Тихановская Г.А. Поведение хромосом в мейозе полигеномных гибридов хлопчатника (*Gossypium* L.) // Генетика. 1976. Т XII. №10. С.15-21.
3. Арутюнова Л.Г., Пулатов М., Бабамуратов Х., Эгамбердиев А. Резерв для обогащения генофонда // Хлопководства. - 1988. - № 5. - С. 43-45.

4. Бабамуратов Х. Наследование некоторых морфологических и хозяйственных признаков трехгеномных гибридов хлопчатника // В кн.: Вопросы генетики, селекции и семеноводства хлопчатника и люцерны. - Ташкент, 1976. вып. 13. - С. 14-18.
5. Канаш С.С. Межвидовая гибридизация в пределах разнохромосомных видов хлопчатника.-Ташкент, Саогиз. 1932. - 56 с.
6. Мауер Ф.М. Первые амфидиплоиды и другие полиплоидные межвидовые гибриды у *Gossypium* L. // Советский хлопок. 1938. - № 2. - С. 46-53.
7. Alishah Omran, Bagherich-Najjar Mohammad. Polyploidization effect in two diploid cotton (*G. herbaceum* L and *G. arboretum* L) species by colchicine treatments. // African J. Biotech: 2008.- Vol. 7. - P. 102-108.
8. Blakeslee, A.F., Avery A.G. Method of inducing doubling of chromosomes in plants by treatment with colchicine. J. Heredity.- 1937. - 28, 393-411.
9. Brown M.S., Menzel M.Y. New trispecies hybrids in cotton // J. Heredity, 1950. - Vol. 41. - № 11. - P. 110-125.
10. Dirks V.A., Ross J.G., Harpstead D.D. Colchicine induced true-breeding chimeral sectors in flax. // J. Heredity.- 1956. Vol. 47, P. 229-233.
11. Downes R.W., Marshall D.R. Colchicine induced variants in sunflower. // Euphytica.- 1983. Vol. 32, P. 757-766.
12. Franzke C.J., Ross J.G. A lineal series of mutants induced by colchicine treatment. // J. Heredity.- 1957. Vol. 48, P. 47-50.
13. Mehetre S.S. Distant hybridization in cotton breeding-intergeneric hybridization (An overview). // J. Cotton Res & Dev.- 1993. Vol. 7, № 2, P. 179-192.
14. Phillips L.L., Strickl and M.A. The cytology of a hybrid between *G. hirsutum* and *G. longicalyx*. // Can. J. Genet. and Cytol., 1966. P. 91-95.
15. Stewart, J.M. Potential for crop improvement with exotic germplasm and genetic engineering. // In: Constable GA, Forrester NW (eds) Challenging the future: Proceedings of the World Cotton research Conference-1, Brisbane Australia. 1995.- P. 313-327.
16. Yik Choi - Pheng, Birchfield Wray. Resistant germplasm in *Gossypium* L spesies and related plants to *Rotylenchulus reniformis* // «J. Nematol.» 1984. - Vol. 16. - № 2. - P. 146-153.

UO'K 372.22:371.03

**EKOLOGIK XAVFSIZLIK MADANIYATINI FANLARARO ABCISSIAL VA ORDINATAL
ALOQADORLIKDA O'RGANISH OMILLARI**

<https://zenodo.org/records/12191989>

Muxtarova Lobar Abdimannabovna
Termiz davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada, o'quvchilar ekologik xavfsizlik madaniyatini fanlararo abscissial va ordinal aloqadorlikda o'rganish omillari nazariy tahlil qilib o'tilgan. Bundan tashqari, o'quvchilar ekologik xavfsizlik madaniyatini fanlararo abscissial va ordinal aloqadorlikda o'rganish asosida o'quvchilarda ekologik xavfsizlik madaniyatini shakllantirishning kognitiv, akmeologik, aksiologik omillari ta'limiy sharoitda aniqlashtirilgan.*

Kalit so'zlar: *ekologik xavfsizlik, madaniyat, kognitiv, akmeologik, aksiologik omillar, o'quvchilar, tabiiy fanlar, tabiiy savodxonlik.*

